

VÍDEO**Gestalt-terapia e virtualidade: Discutindo o processo de apropriação dos recursos virtuais, por parte dos Gestalt-terapeutas****Gestalt therapy and virtuality: Discussing the process of appropriation of virtual resources by gestalt-therapists**

Palestra apresentada ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 15 de maio de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Discutindo sobre o processo de apropriação dos Gestalt-terapeutas da virtualidade e suas ferramentas que se tornam mais fortes nesse tempo de isolamento social.

.

Palestrantes:**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia".

Psicólogo Marcus César de Borba Belmino

Doutor em Filosofia pelo programa de Pós Graduação em Filosofia da UFSC. Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Formado em Gestalt-terapia pelo Instituto Gestalt do Ceará. Sócio diretor da Diálogos – Centro de Desenvolvimento de Pessoas e Psicologia Clínica. Professor do Curso de Psicologia e do Mestrado da UNILEÃO. Professor convidado de formações e especializações em Gestalt-terapia em vários Institutos pelo Brasil.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/V2ALvLQp3eQ>